

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МИРЗАМОНЗОДА Х.М.

Д.ю.н., профессор ТНУ

ТОЛИБЗОДА Д.А.

Соискатель ТНУ

***Аннотация.** В статье обосновывается, что ключевые проблемы применения мер пресечения в уголовном процессе Республики Таджикистан обусловлены не отсутствием нормативного регулирования, а его концептуальной незавершённостью. На основе анализа диссертационных исследований стран СНГ и сопоставления с нормами УПК Республики Таджикистан выявляется структурный разрыв между доктринальной моделью института мер пресечения и его нормативной конструкцией. Делается вывод о необходимости перехода к модели, основанной на доказанности, приоритете альтернативных мер и усиленном судебном контроле.*

***Ключевые слова:** права человека, меры принуждения, меры пресечения, проблемы применения, залог, домашний арест, заключение под стражу*

Признание прав и свобод человека высшим конституционным благом послужило вектором концептуального обновления уголовно-процессуального законодательства. В данном контексте ключевым объектом реформирования стал институт уголовно-процессуального принуждения, поскольку правовая природа данного инструментария предполагает прямое вмешательство в сферу охраняемых законом личных интересов и свобод. Институт мер пресечения носит исключительно превентивный характер, что исключает возможность их трактовки как предрешающих вопрос о виновности лица. Тем не менее, обоснованное и своевременное конкретное избрание меры пресечения выступает необходимым условием для эффективного разрешения комплекса материально-правовых и процессуальных задач в ходе производства по делу. Институт мер пресечения в уголовном процессе Республики Таджикистан следует рассматривать не как совокупность отдельных процессуальных инструментов, а как целостную систему, в которой реализуется баланс между публичной властью и правами личности. Именно поэтому его анализ требует обращения не только к тексту закона, но и к научной доктрине, где данный институт получил наиболее глубокую разработку.

Меры пресечения в уголовном процессе Республики Таджикистан, закреплённые в главе 12 УПК РТ, формально представляют собой современную и многоуровневую систему правовых средств, направленных на обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, а также на достижение целей уголовного судопроизводства. Уже на уровне ст. 101 УПК РТ законодатель закрепляет широкий перечень мер пресечения — от наиболее мягких (подписка о невыезде, личное поручительство, присмотр за несовершеннолетним) до наиболее строгой (заключение под стражу), что концептуально соответствует модели, закреплённой в ст. 98 УПК Российской Федерации. В научной доктрине по мнению профессора П.А. Лупинской подобная конструкция оценивается как отражающая принцип дифференциации процессуального принуждения, предполагающий выбор наименее ограничительной меры.

Вместе с тем уже на уровне оснований применения мер пресечения (ст. 102 УПК РТ) выявляется первая ключевая проблема — их оценочный характер. Законодатель указывает на риски уклонения, воспрепятствования расследованию и продолжения преступной деятельности, однако не устанавливает чётких критериев их определения. Аналогичная конструкция содержится и в ст. 97 УПК Российской Федерации, что свидетельствует о

заимствовании общей модели. Однако, как справедливо отмечал В.М. Савицкий, оценочные категории неизбежно расширяют пределы усмотрения правоприменителя, а в условиях недостаточно развитой судебной практики могут приводить к формализации решений. Данную позицию развивает А.В. Смирнов, подчеркивая, что тяжесть предъявленного обвинения нередко фактически подменяет собой анализ процессуальных рисков. В научных исследованиях выработан устойчивый подход, согласно которому центральным элементом института мер пресечения является доказанность необходимости ограничения свободы. Так, в научных исследованиях, посвящённых заключению под стражу, обосновывается, что данная мера допустима лишь при наличии конкретных фактических данных, подтверждающих невозможность применения более мягкой меры.

Процессуальный механизм применения, изменения и отмены мер пресечения (ст. 104 УПК РТ) также формально соответствует современным стандартам, предусматривая обязательность процессуального оформления, разъяснение прав и возможность обжалования. Аналогичные гарантии закреплены и в российском уголовном процессе. Однако ключевым остаётся вопрос их реальной эффективности. Как указывает С.Б. Россинский, наличие формальных процедурных гарантий не исключает их формального применения, когда судебный контроль сводится к воспроизведению доводов стороны обвинения.

Особый интерес в сравнительном аспекте представляет анализ мягких мер пресечения — подписки о невыезде (ст. 105 УПК РТ), личного поручительства (ст. 106 УПК РТ), передачи военнослужащего под наблюдение (ст. 107 УПК РТ) и отдачи несовершеннолетнего под присмотр (ст. 108 УПК РТ). Все указанные меры отражают ориентацию законодателя на использование социальных и институциональных механизмов контроля вместо изоляции личности. Аналогичные конструкции существуют и в УПК Российской Федерации. В научной литературе они рассматриваются как проявление гуманизации уголовного процесса. Однако в правоприменительной практике государств постсоветского пространства данные меры как личного поручительства, передачи военнослужащего под наблюдение и отдачи несовершеннолетнего под присмотр применяются ограниченно.

Наиболее дискуссионным элементом системы является институт залога (ст. 109 УПК РТ). В отличие от УПК Российской Федерации (ст. 106), таджикский законодатель вводит два существенных ограничения: обязательное полное возмещение имущественного вреда и запрет применения залога по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Данные положения существенно трансформируют правовую природу залога. Как отмечает С.Б. Россинский, меры пресечения не должны выполнять функции возмещения вреда, поскольку это нарушает их процессуальную природу. Более того, категорический запрет на применение залога противоречит принципу индивидуализации меры пресечения, на чём настаивают как российские, так и казахстанские исследователи. В результате залог утрачивает значение универсальной альтернативы заключению под стражу.

Особое место в системе мер пресечения занимает домашний арест (ст. 110 УПК РТ), который с точки зрения нормативной конструкции является более современных и детализированных мер. Законодатель предусматривает широкий спектр ограничений, включая использование электронных средств контроля, что полностью соответствует регулированию, закреплённому в ст. 107 УПК Российской Федерации. Однако принципиальной особенностью Республики Таджикистан является фактическое отсутствие практики применения данной меры. Данное обстоятельство свидетельствует о существенном разрыве между формально-юридической моделью и реальным функционированием уголовно-процессуальных институтов. В научной литературе подобная ситуация интерпретируется как проявление институциональной несостоятельности отдельных процессуальных механизмов. Так, С.Б. Россинский подчеркивает, что эффективность домашнего ареста напрямую зависит от наличия развитой системы контроля за поведением обвиняемого, включая технические и организационные ресурсы. Отсутствие подобных механизмов в Республике Таджикистан, а также недостаточная регламентация порядка исполнения данной меры, по сути,

предопределяют невозможность её практического применения. В этом контексте можно согласиться с позицией А.В. Смирнова, согласно которой «неработающие» нормы подрывают доверие к правовой системе и создают иллюзию альтернативности мер пресечения.

Более того, фактическое неприменение домашнего ареста усиливает дисбаланс в системе мер пресечения, поскольку исключает из практики промежуточную меру между подпиской о невыезде и заключением под стражу. Это, в свою очередь, ведет к чрезмерному использованию изоляционных мер и снижает уровень гарантированности прав личности в уголовном процессе. В сравнительном аспекте данная проблема демонстрирует, что заимствование правовых конструкций без создания соответствующей институциональной базы не обеспечивает их эффективного функционирования.

Центральное место в правоприменительной практике занимает заключение под стражу (ст. 111 УПК РТ), которое, несмотря на формально исключительный характер, фактически становится основной мерой пресечения. Процедура его применения включает судебный контроль, однако анализ содержания нормы показывает, что суд ограничен исследованием материалов, связанных с законностью задержания и целесообразностью применения меры, что сужает глубину судебного контроля. В отличие от этого, в российской практике применения ст. 108 УПК Российской Федерации постепенно формируются более строгие стандарты обоснованности, включая необходимость доказывания невозможности применения более мягкой меры. Автор поддерживает мнение тех исследователей, подтверждающих сокращение сферы применения заключения под стражу призвано способствовать обеспечению реализации принципа неприкосновенности личности, увеличению правовой защищенности граждан, организации целесообразного использования материальных ресурсов государства.

Это позволяет сформулировать первый ключевой вывод: в таджикском уголовном процессе отсутствует нормативно закреплённый повышенный стандарт доказанности для применения заключения под стражу. Указанный дефект не является изолированным. Он напрямую связан со вторым структурным элементом — судебным контролем. В научной литературе (в частности, в исследованиях, посвящённых судебному контролю за применением мер пресечения) подчёркивается, что суд должен осуществлять не формальную, а содержательную проверку достаточности оснований и альтернативных мер.

Вместе с тем анализ УПК Республики Таджикистан показывает, что законодатель закрепляет участие суда в процедуре, но не формирует чёткий стандарт судебной проверки. Закон не требует от суда обязательного анализа альтернативных мер, не устанавливает критериев оценки доказательств риска и не закрепляет повышенных требований к мотивировке решения.

Следовательно, возникает второй вывод: судебный контроль в таджикском уголовном процессе институционально существует, но процессуально не обеспечен как полноценная гарантия.

Однако в УПК Республики Таджикистан отсутствует нормативная конструкция, которая бы закрепляла приоритет более мягкой меры. Закон не требует от суда доказательства невозможности применения залога или домашнего ареста перед избранием ареста.

В результате формируется правоприменительная модель, в которой заключение под стражу фактически становится базовой мерой пресечения, тогда как альтернативные меры носят вспомогательный характер.

Отсюда следует третий ключевой вывод: альтернативные меры пресечения в таджикском праве включены в систему формально, но не обеспечены механизмом приоритетного применения.

Не менее значимым является анализ сроков содержания под стражей (ст. 112 УПК РТ), предусматривающих многоуровневую систему продления до 18 месяцев. Формально данная модель направлена на учет сложности уголовных дел, однако, как отмечает П.А. Лупинская, длительное содержание под стражей должно носить исключительный характер. Особого внимания заслуживает положение о зачете времени домашнего ареста в срок содержания под

стражей, что подтверждает признание данной меры как реально функционирующей. Однако в условиях её фактического неприменения данная норма приобретает декларативный характер.

Таким образом, сравнительно-правовой анализ норм ст. 101–112 УПК Республики Таджикистан и УПК Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что таджикское уголовно-процессуальное законодательство формально соответствует современным моделям регулирования института мер пресечения. Однако ключевая проблема заключается в разрыве между нормативной конструкцией и правоприменительной практикой. Ограничение применения залога, фактическая неработоспособность домашнего ареста, оценочный характер оснований и формализация судебного контроля приводят к доминированию заключения под стражу. В этой связи совершенствование института мер пресечения должно быть направлено не только на корректировку отдельных норм, но и на развитие институциональных механизмов их реализации, что позволит обеспечить баланс между интересами уголовного преследования и защитой прав личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Уголовно - процессуальный кодекс Республики Таджикистан. Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №12, ст.815, в редакции Закона РТ , от 03.01.2024 №2017.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.03.2026) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
3. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова.-М., 2024.
4. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. -М.: Наука, 1975.
5. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., 2008.
6. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном судопроизводстве // [Вестник Воронежского института МВД России](#). 2024. № 4. С.221-225
7. Россинский С.Б. Уголовно-процессуальная форма vs правила уголовно-процессуального делопроизводства // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 2023. Т. 18. № 1. С. 116-135.
8. Толеубекова Б. Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: курс лекций учебник. Алматы, 2016. - 387с.
9. Гусельникова Е.В. Заключение под стражу в системе мер пресечения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2001.
10. Русман С.В. Судебный контроль за применением мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006.